

QUÉ DIFERENCIA, DE HECHO, UNA ESTAFA EN UNO ¿REVOLUCIÓN?

 DOI: 10.5281/zenodo.10668742

Sérgio Rodrigues de Souza

Filósofo. Científico político. Postdoctorado en Psicología. Correo electrónico:

srgrodriguesdesouza@gmail.com.

RESUMEN

Este artículo aborda la pregunta que rodea a la clásica pregunta: ¿Qué diferencia, de hecho, uno explotar en uno ¿revolución? A Relevancia científico de esta trabajar concentrarse ampliar la discusión en torno a los conceptos de golpe y revolución, tomando como punto de partida una mirada basada en la semántica y la hermenéutica. A Relevancia lo social está en Cual podría proporcionar a la población mayor clarificación en torno a la diferencia real entre un acto y otro de carácter político. Tiene como meta presentar la conceptualización de cada término y aclarar la relación entre valor entre uno y otro. Se trata de un documento bibliográfico, fáctico, analítico, filosófico, teniendo como bases epistemológico en razonamiento tú estudios en autores clásicos. asumió en esto trabajar oh enfocar dialéctico-materialista por comprender qué Es oh método qué mejor presenta condiciones en Revelar tú aspectos interno Es externo del objeto, su causas Es consecuencias con El realidad objetiva. Generalmente, a juzgar por los contextos, hay mayor evidencia en énfasis en un término u otro, lo que lleva al lector menos preparado a lograr uno lectura dirigida a los intereses en grupos ideológico.

Palabras clave: Explotar; Revolución; Análisis semántica.

INTRODUCCIÓN

Hay preguntas que son, aparentemente, sencillas; sin embargo, despierta para que se estudien sus sutiles relevancias con el fin de esclarecer sus significados y objetivos, a riesgo de que tal respuesta se vea contaminada por poderosa carga subjetiva que conforma los elementos a presentar luego un análisis minucioso. Esto ya deja muy claro que ninguna lectura puede ser llevados a cabo sin el apoyo de la ciencia que se encarga de analizar dichos estudios acerca de cuyos pensamientos llevarlos a cabo y de quienes los reciben. Entre ambos se interpone toda una dimensión psicológica y, al trazar un paralelo de comprensión sobre los objetivos a alcanzar, lo que tiene como trasfondo una ideología que caracteriza la propia acción, es decir, ningún término o concepto está exento de interés político.

En este sentido, conocer la diferencia entre un concepto y otro es una cosa que, aparentemente, no despertará el interés científico, en un sentido amplio; sin embargo, conociendo las preponderancias filosóficas e ideológicas que componen cada uno de estos espacios le da al estudio un verdadero valor, capaz de agregar comprensión epistemológica cada uno de ellos, de *forma sui generis*.

Así que, propone la pregunta: ¿Qué interés puede haber en saber el significado desde el verbo *explotar*? ¿Es desde el verbo *revolución*? Si la interpretación se basa únicamente en el significado semántico de las palabras citadas, llega como una respuesta a una locura desmedida, a un vacío epistemológico sin vínculo causal. Sin embargo, toda la situación de los hechos que precedió al ataque es que sucedió. El éste, comenzar el tener en cuenta un vistazo de motivaciones que condujo hasta su aumento y su consolidación. Aún no es posible arrojar luz sobre el problema; sin embargo, una penumbra sobre él que permite al estudiante ver los contornos del elemento subjetivo que caracteriza el psicología de objeto.

Sería interesante decir que un golpe y una revolución son elementos dotados de psicología, no porque sean organismos vivos; pero, desde el momento en que estudia un determinado fenómeno y cómo se comporta, dependiendo del estado que encierra en sí misma y además que involucra deseos muy sutiles, muy reservados, mantenidos como parte de una estrategia de guerra, la prudencia en el manejo de cosas tan inmateriales haciéndolas capaces de materializarse en un abstracto hallazgo defensor para cada causa en particular.

Las revoluciones y los golpes de Estado tienen algo en común, que es la motivación humana masiva y la participación en acciones criminales, siempre enmascaradas por revelaciones de grandeza patriótica y defensa de los intereses del pueblo, en las que se derroca a un gobierno tiránico para dar paso a alguien que conducirá al País y a la Nación al bienestar y a la felicidad suprema.

A lo largo de la historia de la humanidad, han habido muchas revoluciones que marcaron la vida de las civilizaciones y todas ellas traen en sí el mismo elemento capaz de enmarcarlas en un único modo hermenéutico de interpretación. Cito aquí las revoluciones en un campo político, el ámbito sobre el que se desarrolla este trabajo. Los cambios en áreas políticas, una vez completado, se tuvo cuidado de borrar o frenar la expresión de sentimientos que motivaron la toma del poder. Estaba a cargo de la historia la responsabilidad por fragmento de la demanda judicial que precedió a la agresión de forma que por más que se intentara organizarlos no son capaces de permitir una construcción unitaria del pensamiento coherente. Lo mismo sucede con los llamados *Golpes de Estado* en los que sólo un bando de los opositores tiene la capacidad expresarse sobre el sujeto.

CONCEPTO ESTAFA _ EN ESTADO

Un golpe siempre será un golpe, por más que se busque regocijarse en la conquista, la esencia del elemento mantiene en su subjetividad toda una estructura de negación con los principios morales de una civilización y esto se traduce en la sentido subjetivo de lo que se esconde entre sus líneas hermenéuticas, en la medida en que incluye trampas, engaños, traición a la fe pública, falta de armonía y sincronía con el objeto de amor y odio que es la Patria. No es posible construir nada sobre él. romance, por qué te pierdes El magia Encantador qué lo hace posible Es mejora oh ideología vinculado El imaginación social. Es posible elaborar las más escandalosas teorías de conspiración y destrucción del poder popular, masacre, violencia y otro tipo de idealizaciones y aberraciones que los historiadores desean dilucidar en sus producciones científicas , con miras a explicar el golpe.

Según Gasparetto Júnior (2017, p. 02) “ *Los golpes de Estado* son característicos de momentos en los que los grupos políticos de oposición van más allá de la legalidad y, por tanto, A veces utilizan la violencia para derrocar a un gobierno legítimo. En la historia de estos Los eventos son comunes de observar. la aparición de asedios a las sedes del gobierno para echar a patadas tú gobernantes, ocurriendo, hacia veces, hasta ejecución en miembros del gobierno depuesto”.

Se puede decir que *un golpe de Estado* se refiere a algo feo que hacen unos pocos para mantener el orden establecido (puede generalmente contra los revolucionarios). Hay como lectura, oh caso en Augusto Pinochet (Chile), en Francisco franco (España). Además, siempre resultan ser sanguinarias, no como las revoluciones, donde el solo rojo qué aparece ellos son hacia banderas que balancearse.

Un golpe de Estado es el derrocamiento ilegal de un gobierno, constitucionalmente legal. Tú estafas ellos pueden ser violento o No Es ellos pueden fósforo hacia intereses desde el mayoría o en uno minoría, a pesar de en Éste tipo en comportamiento, Normalmente triunfan cuando pueden contar con el apoyo popular. Tú también puedes consistir simplemente en la aprobación por un órgano soberano de un diploma que revoca la constitución y que confiere todos los poderes del Estado a un simplemente una persona u organización o, también, un golpe militar, en el que la unidad de efectivo armado o en uno ejército popular conquistar alguno lugares estratégico del poder político para formar la rendición del gobierno. Para ser considerado *Golpe de Estado*, no necesariamente el gobernante que asume el poder mediante de fuerza bruta debe ser militar, aunque una vez obtenida la coordinación general de la nación toma esta postura, porque necesitará fuerzas policiales y fuerzas armadas permanezcan en el

poder, actos que hacen "normal que juntos con oh explotar El suspensión del fuerza legislativo, El persecucion hacia opositores, apoyo en sectores desde el sociedad civil, establecimiento en regímenes en excepción Es decretos en nuevo medio legal" (GASPARETTO JÚNIOR, 2017, PAG. 03).

Por supuesto, sólo se considera golpista a aquellos que perdieron el poder; nunca quién lo tomó y, desde esta simple perspectiva, ya queda claro que hay todo un juego semántico-ideológico para manipular la opinión social, ya sea en contra o a favor del acto. Por lo tanto, un golpe requiere golpes sucesivos para poder sostenerse en estructura social, en la que no se puede confiar ni tejer cadenas de desarrollo político, ya que no cuenta porque de la misma manera que el pueblo se unió para derrocar al gobierno establecido puede hacer lo mismo contra ellos si no se sienten cumplieron sus expectativas intrínsecas o si los insurgentes no pueden cumplir con las promesas hecho.

Incluso un golpe de Estado conlleva una profunda exigencia psicológica, por qué si considerar qué todo tú elementos son vinculado El vicisitudesdirectamente inherente hacia fuerza Es qué, sin oh dominio absoluto en semejante circunstanciasLas posibilidades de permanecer en el poder están disminuyendo, proporcionalmente, con la Pasan los años y, con el tiempo, lo que puede entenderse como una paradoja por qué hacia condiciones en albardilla desde el población ellos van disminuyendo y, en mismo Proporción burlándose uno sucesión en golpes, por qué hacia disputas ellos van burocratizándose cada vez más, teniendo como sustancia un discurso en nombre de la gente.

En muy poco tiempo, las disputas abandonan las calles y se trasladan a las oficinas de los burócratas, donde la traición, el chantaje y el miedo se convierten en moneda de cambio al alcance de todos. Quien esté dispuesto a pagar por ver continúa en la batalla; de lo contrario, elimina a sus compañeros, como forma de expresión de su fuerza bruta, o vive bajo una *Espada de Damocles*.

CONCEPTO EN REVOLUCIÓN

La palabra revolución deriva del latín clásico *revolutio/revolvere*, que significa dar giros, *giros completos*, es decir, un regreso al punto de partida del movimiento. oh concepto en revolución solo empezó El ser identificado como sinónimo en ruptura, de continuidad de transformaciones desde la *Revolución Francesa* (1789). En sentido popular, uno revolución Es algo hermoso qué si suponer qué si lo hace como apoyo del pueblo, acompañado de artistas y cantantes, para que todo cambie para mejor. Al final de toda la tragedia, hay música

para alegrar los ánimos y disminuir la impresión negativa que dejó la ola de violencia que marcó el suceso.

Es un cambio radical dentro de una sociedad, que se da en el contexto político, económico, cultural y social, donde se establece un nuevo orden, que es establecido por las fuerzas políticas y sociales victoriosas. En el sentido connotativo, una revolución puede ser el signo de una transformación profunda. que te llama la atención es la carga de emociones inconscientes que acompañan su logro. ellos emergen Sentimientos de profunda expectativa es una fe extensa con relación hacia futuro.

Segundo Sousa (2017) Ellos existen cadenas en orientación y comprensión marxista según la cual una revolución sólo puede experimentarse cuando todos los puntos fundamentales que sostener *oh estado quo* en una sociedad si invertir completamente. Esto plantea un problema importante para entender qué es, en hecho, una revolución; por qué, por más poderoso que una revolución ser propenso a presentarse todavía no es capaz de disolver la estructura orgánica y cultural de una sociedad, así como sus modos de producción, la forma de ver las cosas y vivir. E incluso los revolucionarios saben muy bien que tal radicalismo provocaría insatisfacción hacia gente, generando zonas en conflictos innecesario. Uno de Los principales trucos de una revolución son hacer creer a todos que las cosas son mejores del que Ellos eran bajo El administración del gobierno anterior, mantener a todos esclavizados con la expectativa de que aún pueden mejorar mucho más. Para lograrlo, es necesario dominar todo el sistema de información y medios de comunicación, para que la propaganda publicada sea siempre a favor del gobierno actual, comparándolo con el gobierno anterior, en sus males políticos.

Hacia revoluciones políticas [*qué ellos son objeto en mi interés en esto trabajar*] ellos son anticipado por largas discusiones grupales que infiltran miembros entre la población con El meta en socavar hacia bases del gobierno establecido, burlándose insurrecciones, despertar El desconfianza hacia mismo tiempo en qué promesa cambios significativos en los que todos vivirán en gloriosa armonía, en los que todos serán iguales, sin distinción alguna. Requiere una alta preparación estratégica y una gran hito de organización dialéctica para obtener la adhesión del mayor número de gente en ubicaciones claves. Aquellos que si espectáculo muy resistente ellos son elaborar tácticas especiales para convencerlos y seducirlos; no llegar al resultado por medios lícitos (*sic*) recursos de eliminación sumaria [*todo esto en nombre desde el revolución*].

Lo que atrae a la gente a las ideas revolucionarias es la condición de participación. activo en el movimiento en cambiar idealizado por el agentes responsable Para el propaganda en la que evocan sentimientos de pertenencia, cohesión social, posibilidad de tener una historia que

contar sobre haber hecho y ser parte de algo mucho más grande que él mismo. La gente se resiste a que la llamen *estafadores*; en el Sin embargo, se sienten orgullo en ser llamado en revolucionario.

Para carlos Marx (1818-1883), el Hombre, primero haz lo revolución; después, es lo transforma, lo que abre precedentes para análisis e interpretaciones de lo que en sus primeros momentos vive bajo el orden establecido por la póliza que precedido, No ser, por mucho, este uno estrategia, del contrario, uno estándar Natural para El mantenimiento de cosas.

DISCUSIONES

EN 1972, el psicoanalista francés Jacques Lacan (1901-1980) le dijo a Rolan que Castro, uno de los iniciadores del movimiento delincuente - revolucionario que fue llamado *Puede 68*, que las revoluciones se hacen simplemente para mantener el orden. Incluso hoy esta frase provoca asombro; sin embargo, se caracteriza como una gran realidad. Hacia analizar hacia grandes revoluciones qué han cambiado hacia más aparente estructuras sólidas del mundo, como la *Revolución Turca*, que arrebató Bizancio a los romanos, *la Revolución Francesa*, *Revolución Americana*, *Revolución Rusa*, *Revolución Cubana*, *mayo 68* (Francia), *A s Diretas Já* y *Fora Collor* (Brasil, 1985 y 1992, respectivamente), todo se logró porque el orden natural de las cosas se agravó tanto, condujo a un estado de caos, que requirió una dura golpe, tan intenso, para devolver a los individuos a la realidad objetiva. A La concepción que Lacan denota para las revoluciones es que son y son, en su esencia, siempre recubierta de personajes ideológicos profundos.

Hegel (1770-1831) escribió que las revoluciones no surgen del conflicto entre un derecho y un deber sino más bien el conflicto entre dos derechos. Teniendo esto en cuenta, llegamos a la conclusión de que tanto quienes hacen la revolución como quienes la resisten están en plena posesión de sus derechos naturales. Asimismo, la *Declaración Universal de Derechos Humanos* (1948) sitúa el derecho del hombre a llevar a cabo rebeliones como una prerrogativa, que culmina, no raro a veces, en revoluciones Si el esto termina siendo obligado, como fin último de mantener su dignidad y la garantía de la posesión y disfrute de sus derechos. derechos natural.

Qué se destaca como característica repuesto Es que "la Revolución es un movimiento colectivo, con inmensa participación popular que pretende promover una profunda cambios en los aspectos económicos, políticos y sociales" (PINHEIROS y DANTAS, 2014, pág. 05). "El golpe es un intento de sustituir al detentador del poder, sin promover cambios [*en interés*

público justificado], además en ser capitaneado esencialmente Para el élite" (BOBIO, MATTEUCCI Es PASQUINO, 1998, PAG. 1121-1122). [Tú reflejos *entre paréntesis ellos son en mi autoría*].

En ambas acciones el interés oculto es la posesión y/o mantenimiento del poder. absoluto; sentimiento que se mantiene oculto a todos porque la idea propagada es de que los revolucionarios y/o golpistas, como prefieran llamar a cada entidad en disputar ellos son muchas diferentes, ellos son gente en personaje alto, en moral común, involucrado con el problemas que molestan oh gente.

Generalmente, como anticipación en uno revolución tú agentes estrategias Comience colocando personas en ubicaciones y posiciones estratégicas dentro de la estructura. política gobierno, técnica Soviético muy usado después desde el Revolución La Rusia de 1917 como forma de debilitar a los gobiernos capitalistas resistentes al régimen socialista. Se llama insurrección y se "conceptualiza como un movimiento de masas que pretende contrarrestar el poder dominante con el uso de la violencia, ya sea moral o físico. Este movimiento generalmente se presenta como un antecedente de uno Revolución" (PINOS y DANTAS, 2014, PAG. 08).

En el sentido contrario, un *golpe de Estado* se basa en la más legítima y estricta legalidad, la qué disminuye tú rayones en cualquier cosa dar equivocado, uno doblar qué No ir dependerde personas sin conexión directa con el objetivo. Dependerán del apoyo de las masas, un cuerpo unificado que hace eco de una idea a través de una sola voz, no un tipo de escucha individualizada. Sin mencionar que ante el tribunal de la Historia, habrá siempre que exista una justificación jurídicamente fundada, que conduzca a interpretación singular en qué uno explotar es alguna vez cargado en sentimientos egoísta, individuos privados, singular mismo, diferentemente aquellos contenido a nosotros espíritu revolucionarios, qué ellos son estos cargado en sentimientos altruistas, todavía qué ser ideológico; a pesar de, contra del corte desde el Historia, El deseoso popular Es lo que se él era hecho soberano.

AL FINAL, QUÉ DIFERENCIA DE HECHO, UNO ESTAFA UNO ¿REVOLUCIÓN?

Esta es una pregunta que ha perseguido a muchos politólogos y filósofos que se preguntan: de hecho, qué responder; porque, las distancias entre los elementos que componen uno y otro acto ellos son cercanamente vinculado, muy Próximo en su coyunturas psicológico, inconsciente El cada sujeto involucrado.

Un golpe está directamente vinculado a elementos burocratizados, simples, sin muchos o mismo ninguno conexión directo con oh gente. Éste, cuando ocurre El el cambio es tomado por sorpresa, permaneciendo, durante mucho tiempo, sin comprender lo que realmente sucedió.

Uno revolución Es algo muy complejo, por qué él tiene qué decir con incontable elementos subjetivo, con El participación directo del gente Es con oh apoyo del Mismo porque involucra uno gama muy amplia de preparativos que ocurren en su más grande parte [o casi exclusivamente] escondiendo.

Uno cosa interesante Es qué cuando ocurre uno movimiento revolucionario, túLos ganadores se cuidan de silenciar a la oposición, al principio, luego se cuidan. elaborar una bibliografía extensa y sistematizada, siempre con el fin de contar aventuras qué precedido El revolución como molde en propagar El idea en heroísmo, independencia y resiliencia del régimen opresor.

Hecho contrario ocurre cuando Sucede uno *Estafa en Estado*. Como todo ocurre bajo el imperio de una legislación estricta, siguiendo todos los protocolos formales, en las cabezas de estafadores todo ya si encuentra adecuadamente transparente No teniendo necesidad escribir largos tratados justificando lo que ya se considera ordinario *excelencia par* . Otro punto es que como son hombres que se consideran justos, guiados por principios democráticos diferentes, no eliminan a sus oponentes; ni mismo cuidarse en silenciarlos, dejándolos con todo libertad para propagarla denuncia contra el golpe a través de diversos medios.

Sin embargo, lo que realmente diferencia un golpe de una revolución es la condición Psicológico que involucra a cada integrante directo e indirecto de la acción realizada. Después de la revolución surge uno *patetismo* qué contagioso El todo hacia gente como si su El entusiasmo y la motivación todavía representaron elementos decisivos para todo el proceso. proceso eran logrado.

REFERENCIAS

BOBIO, Norberto; MATTEUCCI, Nicola; PASQUINO, Gianfranco. *Diccionario enPolítica*. 11 ed. Brasilia: Editorial Universidad de brasilia, 1998.

FERNANDES, Claudio. oh qué Es ¿Revolución? *Brasil Escuela* . Disponible en: <http://brasilecola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-revolucao.htm>. Accedido a los 18 en Octubre de 2017.

GASPARETTO JÚNIOR, Antonio. *Estafa en Estado*. Disponible en: <http://www.infoescola.com/politica/golpe-de-estado/> . Acceso en 18/10/2017.

PINHEIRO, João Pedro Holanda Lopes; DANTAS, Marcelo Santos. Teoría y práctica del Golpe de Estado. *En : MARX 2014 - Seminario Teoría Nacional marxista* . Uberlandia, 12 a 15 en Puede en 2014.

SOUSA, Iluvia Goncalves. oh qué Es ¿Revolución? *Brasil Escuela* . Disponible en: <http://brasilecola.uol.com.br/historia/o-que-e-revolucao.htm>. Acceso en 18 en Octubre 2017.

SOUZA, sergio rodrigues en. *Qué voy a hacer desde el mi vida hacia salir ¿de aquí?* Un ensayo sobre la pedagogía penitenciaria. Curitiba :Abril, 2018.